

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 105 pages.
Approved for publication on May, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'Iqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Associate Professor

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

CONTENTS

FOREIGN EXPERIENCE IN THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES.....	51
Mamadiev Elyor	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF FAMILY GUEST HOUSES	55
Boynazarov Ulugbek Egamberdievich	
IMPROVING METHODS OF ORGANIZING AND DEVELOPING DOMESTIC TOURISM MARKETS IN UZBEKISTAN	61
Daminov Mirvokhid Isroilovich	
THE IMPACT AND SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	67
Dilsora Ibodovna Ibodova	
IMPACT OF STUDENTS AGED OVER 40 ON ECONOMIC ACTIVITY AND BUDGETING BASED ON THE COMPETENCY ECOSYSTEM.....	74
Nigora Ikrom qizi Primova	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СЦЕНАРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА 2026–2030 ГОДЫ	80
Юсупов Шерзодбек Бахтиёр угли	
IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL ENTERPRISES	87
Ergashev Jahongir Bakhodirovich	
MULTIVARIATE ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD INCOME IN SURXONDARYO REGION	93
Abdunazarova Shahnoza Norquchqor qizi	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	99
Юсифов Магамед Исмаил оглу, Гасанли Расул Шахин оглу, Белалова Гузаль Анваровна	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА

Юсифов Магамед Исмаил оглу

студент 1-го курса направления «Информационные технологии»

Гасанли Расул Шахин оглу

студент 1-го курса направления «Информационные технологии»

Научный руководитель:

Белалова Гузаль Анваровна

доцент кафедры «Искусственный интеллект»

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ государственных цифровых услуг Азербайджана и Узбекистана в условиях активного развития цифрового государственного управления. Исследуются основные платформы электронного правительства двух стран — ASAN xidmət и eGov.az в Азербайджане, а также My.gov.uz в Узбекистане. Особое внимание уделено принципам организации цифровых сервисов, системам идентификации пользователей, электронным платежам и реализации концепции «единого окна». Анализируются преимущества и особенности моделей цифрового управления, уровень интеграции государственных услуг, международное признание реализуемых проектов, а также перспективы дальнейшего развития цифровых платформ. Отмечаются сильные стороны азербайджанской модели, основанной на эффективном сочетании онлайн- и офлайн-услуг, а также достижения Узбекистана в развитии электронного правительства и реализации стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030». Сделан вывод о существенном прогрессе обеих стран в сфере цифровизации государственных услуг и необходимости дальнейшего совершенствования инфраструктуры, повышения качества пользовательского опыта и развития цифровой грамотности населения.

Ключевые слова: электронное правительство, государственные цифровые услуги, цифровизация государственного управления, сравнительный анализ, ASAN xidmət, eGov.az, My.gov.uz, стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», концепция «единого окна», цифровые сервисы, идентификация пользователей, электронные платежи, цифровое управление.

Abstract: The article presents a comparative analysis of public digital services in Azerbaijan and Uzbekistan in the context of the active development of digital public administration. The study examines the main e-government platforms of both countries — ASAN xidmət and eGov.az in Azerbaijan, as well as My.gov.uz in Uzbekistan. Particular attention is paid to the organizational principles of digital services, user identification systems, electronic payment mechanisms, and the implementation of the “single window” concept. The paper analyzes the advantages and distinctive features of digital governance models, the level of integration of public services, the international recognition of implemented projects, and the prospects for the further development of digital platforms. The strengths of the Azerbaijani model, based on the effective combination of online and offline services, as well as Uzbekistan’s achievements in the development of e-government and the implementation of the “Digital Uzbekistan — 2030” strategy, are highlighted. The study concludes that both countries have made significant progress in the digitalization of public services and emphasizes the need for further improvement of infrastructure, enhancement of user experience quality, and development of digital literacy among the population.

Key words: e-government, public digital services, digitalization of public administration, comparative analysis, ASAN xidmət, eGov.az, My.gov.uz, “Digital Uzbekistan — 2030” strategy, “single window” concept, digital services, user identification, electronic payments, digital governance.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху глобальных технологических трансформаций цифровизация государственного управления становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности национальных экономик и обеспечения прозрачности взаимодействия государства и общества. Модернизация государственного сектора на основе концепции GovTech позволяет существенно изменить парадигму оказания публичных услуг, сокращая административные издержки и повышая качество жизни граждан. Для Азербайджана и Узбекистана переход к цифровому государству выступает стратегическим приоритетом, что подтверждается реализацией масштабных национальных программ и укреплением позиций в международных рейтингах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В условиях активной цифровой трансформации государственного управления порталы электронных услуг становятся ключевым инструментом взаимодействия граждан и государства. Узбекистан и Азербайджан в этом отношении не являются исключением: цифровые платформы двух стран выступают центральными элементами национальных систем предоставления государственных услуг в электронном формате.

Государственные цифровые услуги Азербайджана считаются одними из наиболее развитых на Южном Кавказе. Центральное место в системе занимает ASAN xidmət — модель «единого окна», объединяющая физические и электронные государственные услуги. ASAN xidmət был создан на основании Указа Президента Азербайджанской Республики №685 от 13 июля 2012 года¹ с целью сокращения административных процедур, повышения прозрачности и совершенствования качества государственного обслуживания. Через платформы ASAN xidmət и eGov.az граждане получают доступ к документам, лицензиям, социальным услугам, электронным платежам и цифровой идентификации. В центрах ASAN xidmət на сегодняшний день предоставляется около 400 услуг различными государственными органами и частными организациями.

Мобильное приложение ASAN xidmət предоставляет более 500 платежных услуг от свыше 200 организаций. Кроме того, система используется для направления обращений граждан в государственные органы и функционирует при участии 97 государственных учреждений. Отдельно в центрах ASAN Komunal предоставляется ещё около 55 коммунальных услуг компаниями Azərişiq, Azərsu и Azəriqaz.

Республика Узбекистан вошла в число мировых лидеров в сфере цифрового государственного управления, продемонстрировав значительный рост в Индексе зрелости GovTech Всемирного банка. Основой цифровизации государственных услуг выступает Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) — My.gov.uz.

Единый портал интерактивных государственных услуг My.gov.uz был запущен в рамках программы «Электронное правительство» Республики Узбекистан. Общее количество услуг на портале ЕПИГУ составляет порядка 800 видов электронных услуг. Мобильное приложение My.gov.uz предлагает более 540 сервисов.

Пользователи могут получить доступ к услугам в сфере регистрации граждан, предпринимательской деятельности, образования, здравоохранения, налогообложения и многих других областях без необходимости личного посещения государственных органов.

Идентификация пользователей на портале My.gov.uz осуществляется посредством системы One ID — единой системы идентификации, позволяющей гражданам проходить авторизацию с использованием паспортных данных и персональной информации. Мобильное приложение My.gov обеспечивает доступ к услугам через смартфоны, что существенно расширяет охват аудитории и повышает удобство пользования сервисами.

ASAN Login представляет собой единую систему аутентификации в Азербайджане, позволяющую гражданам получать доступ к различным государственным и частным электронным услугам с использованием одного логина и пароля. Система упрощает процесс авторизации и обеспечивает высокий уровень безопасности персональных данных.

В соответствии с «Концепцией цифрового развития Азербайджанской Республики»², утверждённой указом Президента Азербайджанской Республики, развитие цифрового государства осуществляется по следующим направлениям:

1 Указ Президента Азербайджанской Республики от 13.07.2012 № 685 «О создании Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и о мерах усовершенствования услуг, предоставляемых гражданам».

2 «Концепция цифрового развития Азербайджанской Республики»: утверждена Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 января 2025 г. // Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

- электронное правительство (eGov);
- система «единого окна» ASAN;
- мобильные государственные услуги myGov;
- цифровая идентификация (ASAN Login, SiMA);
- электронные платежи и электронная виза.

Главной особенностью цифровой модели Азербайджана является эффективное сочетание онлайн-сервисов и офлайн-центров обслуживания. Это отличает Азербайджан от ряда стран СНГ, где цифровизация преимущественно сосредоточена на развитии веб-порталов.

Интеграция сотен ведомств Республики Узбекистан в концепцию «единого окна» позволила существенно упростить получение государственных услуг и минимизировать необходимость физического посещения государственных органов при выполнении большинства базовых процедур, включая получение справок, регистрацию бизнеса и оформление разрешительных документов.

В Узбекистане последовательно реализуется государственная стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», направленная на системную координацию внедрения информационных технологий в сферу государственного управления, здравоохранение, образование и другие отрасли экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы системный, сравнительный и аналитический подходы, позволяющие изучить особенности развития государственных цифровых услуг Азербайджана и Узбекистана. Применялись методы анализа и синтеза, сравнительного сопоставления, классификации и обобщения научных источников.

Информационную базу исследования составили официальные данные государственных органов, материалы Всемирного банка, ООН, Всемирного экономического форума, а также сведения с платформ ASAN xidmət, eGov.az и My.gov.uz. Хронологические рамки исследования охватывают период 2012–2026 годов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Совместно с международными организациями, включая ПРООН, реализуются проекты по модернизации региональных сервисных центров и повышению квалификации государственных служащих, что способствует сокращению цифрового разрыва между городскими и сельскими территориями.

Цифровизация также охватила лицензионные и разрешительные процедуры, обеспечив упрощение административных процессов и повышение удобства взаимодействия юридических лиц с государственными органами. В таблице 1 представлен сравнительный анализ государственных цифровых сервисов двух стран (Таблица 1).

Таблица 1. Инфраструктура госуслуг Узбекистана и Азербайджана³

Критерий	Текущее состояние в Узбекистане	Текущее состояние в Азербайджане
Главная платформа	Единый портал My.gov.uz и его мобильное приложение.	Центры госуслуг и цифровых сервисов ASAN xidmət и его мобильное приложение.
Международный статус	Топ-10 мировых лидеров по Индексу зрелости GovTech (Всемирный банк).	Победитель UN Public Service Awards (2015). Международное признание, экспорт модели в десятки стран
Доступность данных	Активно внедряются инструменты Big Data для анализа бизнеса. Проводится работа над сквозной интеграцией ведомственных баз данных.	Единая интегрированная платформа ASAN Data Center. Открытые данные, BI-аналитика, проактивные сервисы на основе данных.
Взаимодействие	Форматы G2C (гражданам), G2B (бизнесу) и внутренний межведомственный оборот G2G.	Форматы G2C, G2B, G2G и G2E (сотрудникам). Единое окно обслуживания в офлайн и онлайн каналах.

³ «Концепция цифрового развития Азербайджанской Республики»: утверждена Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 января 2025 г. // Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики.

Рассмотрим основные цифровые платформы, действующие в Республике Азербайджан и Республике Узбекистан, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Архитектура электронного правительства: Азербайджан и Узбекистан⁴

Платформа Азербайджана	Платформа Узбекистана	Назначение	Особенности
ASAN xidmət	My.gov.uz	Центры госуслуг и цифровых сервисов	Принцип «одного окна»
eGov.az	Digital Government Uzbekistan	Портал электронного правительства	Доступ к услугам госорганов
myGov	MyID	Цифровой кабинет гражданина	Хранение документов и справок
ASAN Login	OneID	Единая цифровая авторизация	Аналог ЕСИА в России
ASANPay/M10/ Epoint	Click/Payme/ Uzum Bank Pay	Электронные платежи	Оплата штрафов, коммунальных услуг

Как видно из таблицы 2, обе страны демонстрируют высокий уровень развития национальных экосистем электронного правительства. Азербайджан и Узбекистан успешно адаптировали передовые международные практики цифровизации государственного сектора.

Обе республики сформировали цифровое государство на основе схожей модульной структуры. Архитектура систем включает единый идентификатор пользователя (ID), портал государственных услуг, личный кабинет гражданина и электронную платёжную систему.

Вместе с тем, несмотря на наличие общих подходов к предоставлению государственных услуг, между цифровыми моделями двух стран существуют принципиальные различия, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Специфика работы платформ ASAN xidmət и My.gov.uz⁵

Характеристика	ASAN xidmət (Азербайджан)	My.gov.uz (Узбекистан)
Основной формат	Физические центры («One-stop shop»)	Онлайн-портал / Приложение
Суть	Прийти лично, сдать документы, получить результат	Получить услугу, не выходя из дома (онлайн)
Услуги	Более 360, включая физические (паспорт, нотариус)	Более 370 электронных услуг, справок, выписок
Локация	Физические центры по всему Азербайджану	Доступен через интернет везде
Уникальность	Очное обслуживание, зона самообслуживания	Защищенный QR-код на документах, электронная подпись

В Азербайджане платёжные решения активно развиваются как в государственном секторе (ASAN Pay), так и в частном бизнесе (M10, Epoint). В Узбекистане значительную роль играет динамично развивающийся частный сектор (Click, Payme, Uzum Bank), который глубоко интегрирован с государственными сервисами.

Азербайджан сделал ставку на единый зонтичный бренд ASAN, что существенно упрощает восприятие цифровых сервисов гражданами. Узбекистан использует дифференцированные бренды (My.gov.uz, MyID, OneID), объединяя их единой логикой взаимодействия и использования.

Принцип «единого окна», реализованный через физические центры ASAN xidmət в Азербайджане, признан ООН одной из наиболее эффективных мировых практик. Данная система гармонично интегрирована с цифровым порталом eGov.az.

Стремительное развитие экосистемы Uzum и высокий уровень конкуренции среди платёжных систем Узбекистана обеспечивают пользователям широкий спектр коммерческих возможностей, включая маркетплейсы, рассрочку и быстрые денежные переводы.

⁴ Разработано авторами на основании официальных источников республики Узбекистан и Азербайджан

⁵ Разработано авторами на основании официальных источников республики Узбекистан и Азербайджан

Ключевым преимуществом цифровых государственных услуг Азербайджана является реализация принципа «единого окна». Пользователь получает широкий спектр услуг в одном месте — как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Это способствует снижению административных барьеров и повышению прозрачности предоставления государственных услуг.

Системы ASAN Login и myGov обеспечивают централизованный доступ к государственным сервисам и персональным данным граждан.

Модель ASAN удостоена международных наград ООН и рассматривается в качестве одной из успешных моделей современного государственного управления.

Платформа myGov стала важным этапом перехода к концепции мобильного государства. В 2025–2026 годах количество пользователей myGov превысило 2 млн человек, а число транзакций достигло более 100 млн.

Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030» предусматривает дальнейшее развитие платформы My.gov.uz. Приоритетными направлениями являются внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматизации обработки обращений граждан, расширение услуг на основе принципа «проактивного государства», при котором государственные услуги предоставляются автоматически при наступлении соответствующего жизненного события, а также усиление защиты персональных данных в соответствии с международными стандартами.

Платформа My.gov.uz представляет собой важный этап цифровизации государственного управления Узбекистана. По сравнению с мировыми лидерами в данной сфере портал демонстрирует значительный прогресс и устойчивую динамику развития, продолжая совершенствовать охват услуг, надёжность инфраструктуры и уровень интеграции с государственными ведомствами.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый сравнительный анализ государственных цифровых услуг Азербайджана и Узбекистана показал, что обе страны активно реализуют стратегии цифровой трансформации государственного управления и демонстрируют значительные результаты в развитии электронного правительства. Платформы ASAN xidmət и My.gov.uz стали ключевыми инструментами взаимодействия граждан с государственными органами, обеспечивая доступ к широкому спектру услуг в электронном формате.

Азербайджанская модель цифровых государственных услуг отличается эффективной интеграцией онлайн- и офлайн-обслуживания на основе принципа «единого окна», что способствует снижению административных барьеров, повышению прозрачности государственных процедур и укреплению доверия населения к государственным институтам. Международное признание системы ASAN xidmət подтверждает эффективность выбранной модели и её высокий уровень конкурентоспособности на мировом уровне.

Узбекистан, в свою очередь, демонстрирует высокие темпы цифровизации и модернизации государственного сектора. Развитие портала My.gov.uz, внедрение системы OneID и реализация стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» способствуют расширению доступности электронных услуг, повышению удобства для граждан и развитию концепции «цифрового государства». Особое значение имеет внедрение проактивных сервисов, технологий искусственного интеллекта и усиление системы защиты персональных данных.

Несмотря на достигнутые результаты, обе страны продолжают последовательную работу по совершенствованию цифровой инфраструктуры, развитию цифровой грамотности населения, повышению уровня интеграции ведомственных систем и обеспечению равного доступа к государственным услугам для всех категорий граждан.

Таким образом, опыт Азербайджана и Узбекистана показывает, что эффективная цифровизация государственного управления способствует повышению качества государственных услуг, сокращению административных издержек и формированию более открытой и ориентированной на граждан модели государства. Дальнейшее развитие электронного правительства в обеих странах будет играть важную роль в укреплении цифровой экономики и повышении международной конкурентоспособности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. О создании Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики : Указ Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2012 г. № 685. – URL: [President of the Republic of Azerbaijan](#) (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный.
2. Концепция цифрового развития Азербайджанской Республики : утверждена Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 января 2025 г. – URL: [President of the Republic of Azerbaijan](#) (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный. <https://mincom.gov.az/ru/media-ru/novosti/utverzdена-konceptciia-cifrovogo-razvitiia-v-azerbaidsanskoi-respublike>

3. Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030» : Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. № УП-6079. – Ташкент, 2020. – Текст : непосредственный. <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
4. Котков, М. В. Электронное правительство: международный опыт и российская практика / М. В. Котков. – Москва : Проспект, 2022. – 320 с. – Текст : непосредственный.
5. Организация Объединённых Наций. Обзор электронного правительства 2024 года / Департамент экономических и социальных дел ООН. – Нью-Йорк : ООН, 2024. – Текст : непосредственный.
6. Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан : официальный сайт. – Ташкент. – URL: My.gov.uz (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный.
7. ASAN xidmət : официальный сайт Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. – Баку. – URL: [ASAN xidmət](http://ASAN.xidmet.az) (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный.
8. Digital Society Overview // e-Estonia : официальный сайт. – URL: [e-Estonia](http://e-Estonia.com) (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный.
9. GovTech Maturity Index 2024 // World Bank : официальный сайт. – URL: [World Bank](http://World Bank.org) (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный.
10. UN Public Service Awards // United Nations : официальный сайт. – URL: [United Nations](http://United Nations.org) (дата обращения: 14.05.2026). – Текст : электронный.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 5

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

